

5. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <https://mer.govdnr.ru/>

6. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2019. – Ч. I. – 124 с.

7. Электронный каталог товаропроизводителей Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <http://dnrexport.ru>

8. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <http://mptdnr.ru>

УДК 338.486.3

DOI

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В ДНР

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлены результаты исследования практикуемых в настоящее время концепций управления в туристско-гостиничной сфере, результаты анализа уровня управляемости в рассматриваемых сферах экономики ДНР; разработаны общие положения по формированию концепции взаимоувязанного управления сферой туризма и гостеприимства в текущем периоде и на перспективу в разрезе всех структурных составляющих – внутреннего, въездного и выездного туризма, гостиничного бизнеса, управления персоналом.

Ключевые слова: *внутренний, въездной и выездной туризм, туроператоры и турагенты, туристские потоки, гостиничный бизнес, сфера гостеприимства, гостиничные услуги, инфраструктурное развитие, концепция управления, управленческие решения, государственное регулирование, гарантии безопасности, обслуживающий персонал, уровень квалификации*

THE MAIN PROVISIONS OF THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONCEPTS IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY IN THE DPR

SHEPILOVA V. G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Tourism, Head of
the Department of Tourism
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Annotation. It is presented in the article the results of a study of currently practiced management concepts in the sphere of tourism and hotel industry, the results of the analysis of manageability levels in the considered areas of the DPR economy; it was developed general provisions on the formation of the concept of interconnected management of the tourism and

hospitality sector in the current period and in the future in the context of all structural components – domestic, inbound and outbound tourism, hotel business and personnel management.

Keywords: *domestic, inbound and outbound tourism, tour operators and travel agents, tourist flows, hotel business, hospitality, hotel services, infrastructure development, management concept, management decisions, state regulation, guarantees of security, service personnel, skill level*

Актуальность и постановка задачи. Несмотря на пандемию коронавируса, туризм, гостиничный бизнес и в целом социально-культурный сервис остаются высоколиквидными отраслями хозяйственной деятельности во многих странах. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2021 году зафиксировано 415 млн международных поездок; экономический вклад туризма в мировой ВВП составил 1,9 трлн долларов, что на 19% больше по сравнению с 2020 годом. При этом на поездки в 2021 году у каждого туриста ушло в среднем 1500 долларов – на 200 долларов больше, чем в 2020 году. Также в мире продолжают свою работу 65 000 отелей, в которых не произошло существенных изменений функциональных характеристик гостиничных продуктов [1]. Не прекратил своей деятельности и туристско-гостиничный бизнес в России: по данным Ростуризма за первую половину 2021 года в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше, чем в аналогичный период 2020 года; только в Москве работает 865 отелей с номерным фондом 68 000. И всё же, несмотря на это, российским туризмом в 2021 году недополучено 1,2 трлн руб. [2]. Причиной этого многие эксперты по туристской и гостиничной индустрии считают не только пандемию. Так, А.Н. Полухина пишет: «... вклад сферы туризма и гостеприимства в российскую экономику явно недостаточный, что обусловлено не столько пандемией, слабыми инвестиционными возможностями, сколько сложившейся системой управления» [3]. Развитие туристско-гостиничной сферы имеет сложный многоцелевой характер, целями при этом являются: удовлетворение социально-культурных запросов населения, повышение его занятости и уровня доходов, создание дополнительных рабочих мест, формирование для этого конкурентоспособного туристского рынка и гостиничной инфраструктуры. В связи с этой сложностью многие эксперты и учёные с убедительностью утверждают, что реализация этих целей будет невозможной без развития качественных технологий управления в этой сфере. Такая необходимость объясняется тем, что в связи с указанной сложностью целей «...для сферы туризма и гостеприимства характерны специфические черты, которые затрудняют применение управленческих технологий, успешно действующих в других отраслях» [3]. При этом подчёркивается, что, в свою очередь, экономическая эффективность управления напрямую зависит от профессиональной компетентности, квалифицированности кадрового состава этих сфер деятельности. Эти две тесно взаимосвязанные между собой проблемы сегодня в ДНР находятся на недостаточном уровне научной и практической разработки и реализации. Поэтому совершенствование концепции управления отраслями туризма и гостеприимства, которая бы учитывала их указанные специфические особенности и включала бы адаптированный зарубежный опыт производственного и кадрового менеджмента, является в высшей степени актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие аспекты деятельности отраслей туризма и гостеприимства рассматривались, изучались, обобщались в работах ряда российских учёных. Так, в работах В.Г. Гуляева рассмотрены общие вопросы организации туристской деятельности; В.И. Никифоров изучал вопросы экономики и организации туризма; процессы формирования и развития туристского рынка в России освещены в трудах М.В. Ефремовой; основы маркетинга в сфере туризма и гостеприимства изучены и развиты в работах Е.А. Джанджуговой. Научных работ по

проблемам управления в туристско-гостиничной сфере в России явно недостаточно, а те, которые есть, посвящены рассмотрению проблем управления в отдельных сегментах этих отраслей. К ним можно отнести работы Р.А. Лобаевой по организации услуг в сфере ресторанного бизнеса; А.Ю. Кундиной по управлению предприятиями сферы гостиничных услуг; Е.В. Агамировой по организации управления персоналом на предприятиях ресторанного бизнеса. Небогат арсенал научных работ по указанным проблемам и в зарубежной научной литературе. Также фрагментарно, как и в России, эти проблемы рассмотрены в работах С.М. Джеймсона, Р. Томаса, Д. Тесона, Р. Вудса, Дж. Бивера, М. Чарейтти. Проведённый анализ подтвердил высказанное выше утверждение об актуальности дальнейшей разработки управленческих проблем в туристско-гостиничной сфере.

Целью статьи является разработка общих положений концепции развития управления в сфере туризма и гостеприимства в специфических экономических условиях Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Как показал проведённый анализ, в переводных зарубежных научных источниках обнаруживается ограниченная сегментарная информация непосредственно по проблемам управления туристско-гостиничной сферой. Существуют работы, освещающие управленческие аспекты в отдельных направлениях деятельности указанных отраслей экономики без попыток рассмотрения их во взаимосвязи. В этом отношении Россия тоже не является исключением – в трудах её профильных учёных также ещё нет единого концептуального подхода к взаимно увязанному рассмотрению управленческих проблем туризма и гостеприимства как единого комплекса. Однако идея создания единой концепции управления туристско-гостиничной сферой в России уже существует, и впервые она проработана в исследованиях ранее упомянутой российским учёным А.Н. Полухиной.

В пользу необходимости единой концепции управления в этих двух сферах экономики говорит их теснейшая взаимосвязь – «Рынок туризма и рынок гостиничного бизнеса являются связанными рынками на глобальном, национальном или региональном уровне. Они зависят друг от друга, дополняют друг друга и не могут существовать друг без друга, так как любое путешествие невозможно без предоставления человеку места для проживания...» [4].

Пандемия и связанные с ней карантинные мероприятия «...изменили приоритеты потребления: упал спрос на ряд товаров. Пострадали отрасли сферы бытовых услуг, транспорта, туризма, гостинично-ресторанного бизнеса» [5]. В этих условиях роль управленческих технологий и процедур многократно возрастает.

Проведённая аналитическая работа над многочисленными научными источниками показала, что ни в одном из них нет системно изложенной концепции управления туристско-гостиничным комплексом. Большинство из них рассматривают управленческие проблемы в аспекте отдельных структурных составляющих комплекса. На наш взгляд, сведение этих управленческих задач в единую концепцию является весьма актуальным, тем более для Донецкой Народной Республики, которой предстоит почти заново выстроить и наладить эффективную управленческую работу по развитию сферы туризма, гостеприимства и социально-культурного сервиса (ресторанного бизнеса, бизнеса развлечений, профильного товарного производства, индустрии транспорта).

Концептуальная позиция А.Н. Полухиной – первопроходца в этой сфере – состоит в том, что структура концепции управления должна соответствовать производственной структуре названных направлений экономической деятельности. И она выделяет два уровня управления:

а) уровень внешнего управления предприятиями отраслей со стороны министерских органов;

б) уровень внутриорганизационного стратегического управления на этих предприятиях.

Такой подход является, безусловно, бесспорным, вместе с тем, мы считаем также абсолютно необходимым включение в концепцию управления ещё одного, более высокого уровня – уровня тактического по содержанию государственного управления со стороны правительственной и законодательной власти. Управленческие решения этого уровня должны быть направлены:

- на создание благоприятного имиджа страны (в данном случае – Республики) для инициирования более интенсивного её посещения туристами, то есть, для формирования комфортных условий развития въездного туризма;
- обеспечение государственных вложений в развитие туризма, гостиничного бизнеса, социально-культурной сферы, в продвижение их продукции, в их инфраструктурное развитие;
- обеспечение устойчивой безопасной деятельности всех субъектов туристско-гостиничной сферы.

Для разработки концепции и для её содержательного наполнения в нынешних условиях Донецкой Народной Республики (но и с учётом будущих направлений развития) предстоит выполнить ряд исследовательско-аналитических работ по уяснению реальных ресурсных возможностей сферы туризма и гостеприимства, состояния их производственных связей, наличия и достаточности законодательного обеспечения. Прежде всего, к ним относят следующее (рисунок):

Рис. 1. Основные направления выявления ресурсных возможностей туристско-гостиничной сферы

Результаты этих исследований должны стать информационной базой по определению управленческих задач и необходимых управленческих решений в указанных направлениях. По содержательному существу они составят концепцию управления в туристско-гостиничной сфере на определённый в ходе исследований период. Естественно, что в эту концепцию с течением времени могут вноситься корректировки по определению и постановке новых управленческих задач.

Совершенно очевидно, что управленческие решения должны приниматься по всем структурным составляющим туристской и гостиничной сфер деятельности. Постоянного принятия этих решений требует необходимость обеспечения их устойчивой эффективной работы и перспектив развития. Проведённый анализ научных публикаций по проблемам управления в туристско-гостиничной сфере позволил обобщить и адаптировать те области и направления управленческой деятельности, которые являются сегодня актуальными для рассматриваемых отраслей, исходя из их нынешнего состояния и экономических условий Республики.

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса наиболее срочных управленческих решений требует внутренний туризм, поскольку другие его виды (въездной и выездной туризм) являются в сложившейся обстановке более опасными. «В связи с пандемией, благодаря сокращению заграничных турпоездки, сформировались самые благоприятные условия для развития внутреннего туризма» [6]. По данным Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) в настоящее время «В мире в структуре видов туризма внутренний туризм наиболее востребован... В июне 2021 года для туристов оставались закрытыми 63 страны... При этом внутренний туризм во многих странах продолжает расти – так, в России и Китае количество пассажирских кресел на внутренних авиалиниях уже превысило докризисный уровень, схожий тренд наблюдается в США» [7].

Вполне понятно, что в небольшой Республике потенциальные возможности его развития также небольшие, но даже и при имеющихся возможностях сегодня этот вид туризма в ДНР развит недостаточно. Вместе с тем, он имеет свои преимущества – «Финансовые средства, образуемые сферой внутреннего туризма, остаются внутри региона и обеспечивают: привлечение личных финансовых средств туристов; поступление денежных средств в региональный бюджет; расширение производства товаров и услуг местными производителями; повышение занятости населения...» [8]. В настоящее время действующая система управления туризмом в Республике недостаточно стимулирует пользование гражданами такого продукта, как внутренний туризм, и это не соответствует сегодняшним запросам. Для дальнейшего развития этого вида туризма в Республике включение в концепцию управления и поиск управленческих решений должен осуществляться в следующих направлениях:

- организация согласованных действий региональных органов, отвечающих за развитие внутреннего туризма в Республике;
- обеспечение соответствия рекламируемого сервиса реальному качеству предоставляемых услуг;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- усиление информационного обслуживания населения.

Вышеизложенное, естественно, не отрицает необходимости дальнейшего обогащения управленческих технологий для развития не менее важных видов туризма (въездного и выездного) и отрасли в целом. «Для успешного осуществления туристской деятельности, устойчивости отрасли необходимо определить, в каком направлении должна совершенствоваться работа управленческого аппарата» [9].

Длительный период существования туризма считалось, что внутренний туризм (по определению ЮНВТО – internal tourism) осуществляется в двух формах –

собственно внутреннего национального туризма (domestic tourism) и въездного международного туризма (intrabound tourism). При этом большее внимание уделялось первой его форме, поскольку, как считалось, при хорошо развитом внутреннем национальном туризме все условия для осуществления въездного туризма уже будут созданы, и для его развития и постоянного функционирования будет достаточно некоторых поощрительных действий. Однако в настоящее время такая упрощённая точка зрения на управление въездным туризмом изменилась: «Современной тенденцией является переход к чётко спланированной и организованной модели развития внутреннего туризма и от простого поощрения въездного туризма к целенаправленным стратегиям его планирования на уровне национальной политики... Тем самым предложено перейти к новому акценту в стимулировании турпотоков – от простого поощрения въездного туризма к продвижению intrabound-туризма» [10].

И с этой точки зрения в туристской отрасли ДНР пока осуществлено недостаточно практических действий, и управленческих решений требуют многие направления этой деятельности. Те из них, которые определены нами на основе анализа международной практики туризма и приемлемы для условий ДНР, могут быть рекомендованы к реализации при полной интеграции в Россию, а этот процесс происходит с достаточным ускорением. Такими направлениями, в дополнение к перечисленным выше, для внутреннего туризма (вследствие их тесной связи), прежде всего, являются:

- управленческие решения по государственному регулированию и поддержке въездного туризма, в том числе – по законодательному обеспечению визовых и таможенных процедур; обеспечению безопасности пребывания туристов на территории Республики; привлечению инвестиций для расширения туристской инфраструктуры, реконструкции и строительства туристских объектов; восстановлению разрушенных авиационной и железнодорожной транспортных систем;
- разработка государственного подхода и долгосрочной стратегии по экспорту национальных туристских продуктов;
- обеспечение и контроль соответствующего международным стандартам качества обслуживания иностранных туристов;
- создание системы рекламно-информационного обеспечения туристских возможностей Республики, в том числе с использованием современных средств Интернета;
- переход на российские образовательные стандарты кадровой подготовки высокопрофессионального персонала для туристской сферы.

Обзор научных публикаций по проблемам туризма высветил, на первый взгляд, довольно удивительное явление – оказалось, что исследований по управлению выездным туризмом даже в анналах Интернета вообще нет. Но, видимо, это естественно, так как для любой страны организация выездного туризма порождает минимум проблем по отношению к организации внутреннего и въездного туризма и носит, как бы, вторичный характер, ибо лишена всех забот принимающей страны. Организация выездного туризма лежит в основном на плечах самих туроператоров и турагентств. И у них, естественно, есть свои управленческие задачи и прежде всего – изучение вкусов и предпочтений своей клиентуры. Идя навстречу этим предпочтениям, организаторы выездного туризма осуществляют поиск объектов посещения и принимают конкретные управленческие решения, исходя, в основном, из наличия и учёта таких факторов:

- благоприятные условия получения въездных виз;
- нежесткий, облегчённый таможенный контроль;
- ценовая доступность туристских путёвок и транспортных средств доставки;

- климатический комфорт в принимающей стране;
- наличие в принимающей стране большого количества привлекательных туристских объектов;
- наличие в принимающей стране средств преодоления языкового барьера.

Важнейшей управленческой задачей организаторов выездного туризма также является обеспечение всесторонних гарантий безопасности и заявленного качества услуг.

Для поддержания устойчивости функционирования выездного туризма и условий его развития необходимо и участие государственных органов отправляющей страны, управленческими задачами которых в этом случае являются:

- обеспечение всех видов транспортных коммуникаций;
- установление дипломатических, культурных, социально-экономических связей со странами, представляющими туристский интерес;
- поддержание с ними стабильной политической обстановки.

Совершенно очевидно, что для Донецкой Народной Республики всё указанное для развития выездного туризма является в настоящее время весьма актуальным. Необходимым, прежде всего, является восстановление авиационных и железнодорожных связей, что вполне возможным станет в ближайшем будущем.

Вполне очевидным является тот факт, что само существование туризма невозможно без наличия соответствующей уровню его развития гостиничной инфраструктуры. «Одним из важнейших компонентов туризма является гостиничное хозяйство, так как места размещения являются основой для формирования любого турпродукта практически в любом виде туризма» [11]. Поэтому деятельность этих отраслей экономики во всех аспектах должна рассматриваться во взаимосвязи. Управление гостиничным хозяйством само по себе представляет сложнейший процесс, поскольку включает внутренние задачи самой отрасли гостеприимства. К ним относятся инженерные и архитектурные решения, задачи строительной типизации, обеспечение соответствия современным строительным, техническим, санитарно-гигиеническим, экологическим и эстетическим нормативам и др. К.А. Лебедев пишет: «Проведённый нами анализ показал, что главной особенностью гостиничного хозяйства является его многофункциональность, обусловленная сложностью и разносторонностью направлений его деятельности в процессе производства, реализации и организации процесса потребления гостиничных услуг» [12].

Вместе с тем, как свидетельствует мировая практика туризма и гостеприимства, управление этими отраслями экономики должно проводиться взаимоувязанно и согласованно на основе требований туризма к гостиничным услугам. И это логически обоснованно, поскольку обе эти сферы осуществляют совместное производство конечного туристского продукта, составляя единую социально-экономическую систему «Туризм и гостеприимство». Управленческое взаимодействие осуществляется на основе стратегического партнёрства – выполняется разработка краткосрочных и долгосрочных планов совместной деятельности; разработка единой кредитной, инвестиционной и инновационной политики; согласуются организационные формы управления гостиничным фондом (создание гостиничных сетей, гостиничных компаний или корпораций; гостиничных консорциумов; гостиничных ассоциаций). На основе качественно-количественных оценок туристских потоков совместно определяются требования к формированию номерного фонда, необходимое сочетание коллективных и индивидуальных средств размещения, их сервисный уровень. Также туризм предъявляет гостиничной индустрии требования к уровню технического состояния номеров, к готовности их сезонной эксплуатации, к возможности изоляции

клиентов от внешней среды, к наличию зон отдыха, к значительному ассортименту сервисных услуг, к высокому профессионализму обслуживающего персонала.

Управление персоналом занимает особое место в концепции управления любой производственной и непроизводственной, научной и учебной организации, фирмы, компании и, тем более, сферы экономической деятельности. Существует и общая теория управления персоналом, однако в каждом виде деятельности имеются свои принципиальные особенности. Вообще персонал, сотрудники являются неотъемлемым и важнейшим активом любой организации, обеспечивающим её деятельность. «Персонал в индустрии туризма является обязательной частью конечного продукта, одним из главных ресурсов; исходя из этого, качество обслуживания напрямую зависит от уровня квалификации кадров... Цель управления персоналом заключается в результативной кадровой политике, которая будет подготавливать персонал на оказание потребителям качественного и удовлетворяющего обслуживания» [13]. В этом смысле и цель, и требования к персоналу, и его непосредственные задачи во многом идентичны в туризме и в гостиничной сфере. И в том, и в другом случае эти задачи направлены на полное обеспечение запросов и потребностей туристов: на деловое, но отзывчивое отношение; на предоставление достойных сервисных удобств; на создание приятной, дружеской атмосферы; на вызов у клиента чувства удовлетворения и внутреннего комфорта.

Управление персоналом и кадровая политика в туристско-гостиничном бизнесе должны исходить из известных и подтверждённых практикой постулатов:

- высокопрофессиональный персонал обеспечивает конкретной туристской фирме, конкретному отелю конкурентные преимущества на соответствующих рынках;
- он в состоянии произвести отбор и качественный выбор необходимых для потребителя услуг и условий их осуществления;
- он оказывает непосредственное и эффективное влияние на формирование стратегии и тактики дальнейшего развития предприятия.

Анализ показал, что и сегодня кадровая проблема в сфере туризма и гостеприимства до конца не решена во многих странах, а уж в ДНР – безусловно. Вот как оценивает эту проблему в России исследователь А.С. Карамова: «Низкие барьеры входа и высокая текучесть кадров представляют собой особую проблему для менеджеров по туризму» [14]. Эта же мысль подтверждается другим российским специалистом в сфере туризма – А.А. Дивак: «В индустрии туризма очень много зависит от степени подготовленности и опыта персонала, поэтому на сегодняшний день является актуальным вопрос подготовки, переподготовки и трудоустройства специалистов сферы туризма» [15]. Все эти моменты являются сегодня также сверхактуальными и для рассматриваемых отраслей экономики ДНР, и это обуславливает необходимость формирования части управленческой концепции, которая связана с подготовкой и использованием персонала. С этой целью был проведён анализ моделей управления персоналом в туристском и гостиничном бизнесе, на основе которого оказалось возможным выделить для этих развивающихся в ДНР отраслей рекомендуемые первоочередные направления, в которых требуется принятие и введение в практику управленческих решений:

- организация процесса работы с чётким определением должностных обязанностей и функций каждого сотрудника, эффективным контролем их выполнения;
- создание системы, предоставляющей возможности повышения квалификации, продвижения по службе и карьерного роста;

- обеспечение объективной, справедливой оценки личностных качеств сотрудников; обеспечение им возможности и условий для проявления инициативы и высказывания собственного мнения;
- поддержание благоприятной рабочей атмосферы, атмосферы корпоративной культуры и дружеского межличностного общения;
- применение достойной, устойчивой и гибкой системы оплаты труда.

Из перечисленного следует, что «Цель управления персоналом в индустрии туризма и гостеприимства состоит в мотивации своих служащих для качественного профессионального обслуживания и максимального удовлетворения туристических потребностей своих клиентов» [16].

По нашему мнению, предложенные в статье положения могут быть эффективно использованы при разработке и принятии необходимого сегодня документа «Концепция управления туристско-гостиничной сферой в Донецкой Народной Республике».

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Проведённые исследования подтвердили возникновение по объективным причинам и наличие определённых недостатков в организации деятельности и управления туристско-гостиничной отрасли ДНР. Преодоление их в процессе развития при наступлении мирной жизни является весьма актуальной проблемой. Предложенные в статье общие положения по разработке концепции взаимоувязанного управления туристско-гостиничной сферы деятельности обозначили подтверждённый практикой многих стран возможный путь её последовательного разрешения. Дальнейшие исследования и практическая работа будут направлены на выработку рекомендательных предложений соответствующему Министерству, правительственным и законодательным органам Республики по поиску конкретных управленческих решений с целью текущего и перспективного развития столь важных отраслей республиканской экономики.

Список использованных источников

1. Отчёт UNWTO: международный туризм в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: corpblog.ostrovok.ru/mezhdunarodnyj-turizm-v-2021-godu/.
2. Туризм и индустрия гостеприимства: итоги 2021 года и прогноз на 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: welkometimes.ru/news/turizm-i-industriya-gostepriimstva-itogi—2021-goda-i-prognoz-na-2022-god.
3. Полухина А.Н. Развитие управления в сфере туризма и гостеприимства / А.Н. Полухина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: disserr.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a994.php.
4. Стратегии и перспективы развития туризма и гостиничного бизнеса, их связь с другими отраслевыми рынками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studme.org/75779/turism/strategii_perspektivy_rasvitiya_turisma_gostinichnogo_bisnesa_svyaz_drugimi_otraslevymi_rynkami.
5. Гостиничный рынок России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.commersant.ru/doc/5151879.
6. Порошина О.В. Перспективы развития внутреннего туризма в России / О.В. Порошина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ekonomika.snauka.ru/2015/09/9530.
7. Отчёт UNWTO: международный и внутренний туризм в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: b2b.ostrovok.ru/blog/otchyot-unwto-mezhdunarodnyj-i-vnutrennij-turizm-v-2021-godu/.

8. Леонидова Е.Г. Проблемы управления и развития сферы внутреннего туризма / Е.Г. Леонидова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/problemu-upravleniya-i-razvitiya-sfery-vnutrennego-turisma/viewer.
9. Тхагапсов А.В. Виды систем управления в туризме / А.В. Тхагапсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/vidy-sistem-upravleniya-v-turizme.
10. Андрианов В.И. Проблемы развития внутреннего и въездного туризма / В.И. Андрианов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/problem-razvitiya-vnutrennego-i-vezdnogo-turisma.
11. Фёдоров Р.Г. Гостиничный бизнес как составляющая современной индустрии туризма / Р.Г. Фёдоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/article/51/6687/.
12. Лебедев К.А. Совершенствование управления гостиничным хозяйством в современных условиях / К.А. Лебедев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/sovershtnstvovanie-upravleniya-gostinychnym-hozyaystvom-v-sovremennyh-usloviyah.
13. Галимова Л.И. Персонал как составляющая часть туристского продукта / Л.И. Галимова, А.А. Бочкарёва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sci-article.ru/stat.php.
14. Карамова А.С. Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма / А.С. Карамова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ekonomika.snauka.ru/2014/03/3685.
15. Дивак А.А. Анализ кадрового потенциала в индустрии туризма в Приморском крае / А.А. Дивак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: web.snauka.ru/issues/2015/5/53591.
16. Недкова А.С. Роль персонала в улучшении качества туристических услуг / А.С. Недкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/rol-personala-v-uluchshenii-kachestva-turisticheskikh-uslug.